

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

POSTMODERNISM: INTERTEXTUALITY IN STORIES

Meyliyeva Gulhayo Quvat qizi

Master’s Student, 1st Year Department of Uzbek Language and Literature Asian
University of Technologies

Annotation: This thesis analyzes the artistic features of postmodern poetics based on examples from world and Uzbek literature. The theoretical foundations of postmodernism, such aspects as symbolism, fragmentation, intertextuality, and the harmony of reality and the unreal world are highlighted through the analysis of modern short stories. The specific poetic principles of this literary trend are examined on the examples of works by Olim Otaxon, Nazar Eshonqul, and representatives of world literature.

Keywords: Postmodernism, poetics, intertextuality, symbolism, fragmentation, abandoned house, time and space.

POSTMODERNIZM: HIKOYALARDA INTERTEKSTUALLIK

Meyliyeva Gulhayo Quvat qizi – Osiyo Texnologiyalar Universiteti O’zbek tili va
adabiyoti yo’nalishi, 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi jahon va o’zbek adabiyoti namunalari asosida postmodernistik poetikaning badiiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Postmodernizmning nazariy asoslari, ramziylik, fragmentarlik, intertekstuallik, reallik va irreal olam uyg’unligi kabi jihatlari zamonaviy hikoyalar asosida yoritiladi. Olim Otaxon, Nazar Eshonqul va jahon adabiyoti namoyondalari asarlari misolida mazkur yo’nalishning o’ziga xos poetik tamoyillari tadqiq etiladi.

Kalit so’zlar: postmodernizm, poetika, intertekstuallik, ramziylik, fragmentarlik, qarovsiz uy, zamon va makon.

Аннотация: В данной статье анализируются художественные особенности

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

постмодернистской поэтики на основе образцов мировой и узбекской литературы. Теоретические основы постмодернизма, такие аспекты, как символизм, фрагментарность, интертекстуальность, единство реального и ирреального мира, раскрываются на материале современных рассказов. На примере произведений Olim Otaxon, Nazar Eshonqul и представителей мировой литературы исследуются своеобразные поэтические принципы данного направления.

Ключевые слова: постмодернизм, поэтика, интертекстуальность, символизм, фрагментарность, заброшенный дом, время и пространство.

XX asrning ikkinchi yarmida jahon adabiyotida shakllangan postmodernizm badiiy tafakkurning yangicha estetik ko’rinishi sifatida namoyon bo’ldi. Ushbu yo’nalish an’anaviy realizm va modernizmga xos qat’iy shakliy me’yorlardan voz kechib, erkin badiiy ifoda, ko’p qatlamli ma’no tamoyillarini ilgari suradi. Adabiyotshunoslik lug’atida esa bu atama quyidagicha ta’rif olgan: “POSTMODERNIZM (fr. Postmodernisme – modernizmdan keyingi)- o’tgan asrning ikkinchi yarmidan adabiyot va san’atda, umuman ijtimoiy- gumanitar sohalarda kuzatila boshlangan oqim, ijodiy metod...” [2] Postmodernizm modernizmdan keyin maydonga kelgan bir adabiy oqimdir. Ammo ular bir-biridan farq qiladigan jihatlarga ega. U. Hamdam fikriga ko’ra, postmodernizmi modernizmning davomi sifatida ham, undan alohida, hatto uning inkori, aksi sifatida ham talqin qilish mumkin. Modernizm dunyoni realizm kabi bir butun ko’rsa, postmodernizm esa voqelikni parcha holda ko’radi va ifodalaydi. Shuningdek, postmodernizm uchun muallif yo’q, modernizmda esa muallif darajasi muhimdir. Biroq har ikkisi dunyoni ramziy tafakkur qilish hosilasidir. Postmodernizmi nazariy jihatdan tahlil qilar ekanmiz uning quyidagi belgilari ko’zga tashlanadi:

Fragmentarlik- voqealar tartibli emas, parcha-parcha beriladi.

Noaniqlik- asar yakuni aniq xulosa bermaydi, o’quvchini o’ylantirib mustaqil mushohada qilishga undaydi.

Ramziylik- obrazlar yashirin ma’noga ega.

Intertekstuallik- boshqa asar, rivoyat, tarixiy matnlarga ishora bo’ladi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

Irreal va real olam aralashuvi- tush, xayol, ruhiy holat bilan voqelik aralashuvi.

Muallifning an’anaviy hikoya qilishdan chekinishi.

Bugungi kunda o’zbek adabiyotida ham postmodernistik izlanishlar nasr va nazmda birdek rivojlanmoqda. Nasrda postmodernizmning turli ko’rinishlari Nazar Eshonqul, Xurshid Do’stmuhammad, Isajon Sulton, Olim Otaxon, Ulug’bek Hamdam, Rahimjon Rahmat, Bahor, M. Karim kabi adiblar ijodida uchraydi. “... X. Do’stmuhammadning “Jimitxonaga yo’l” hikoyasi D. Butsatining “Yettinchi qavat” hikoyasiga nazira yo’lida yozilib, g’arb hikoyasida aks etgan g’arbona qarash o’zbek yozuvchisi asarida sharqona ruhda qayta ishlanadi. O.Muxtorning qator romanlaridagi tushkunlik, Parokandalik, tushuniksizlik postmodern kayfiyatni aks ettiradi. X. Do’stmuhammad, N. Eshonqul va I. Sulton ijodidagi qator asarlarda (“Donishmand Sizif”, “Shamolni tutib bo’lmaydi”, “Go’ro’g’li”, “Og’riq muolajasi”, “Boqiy darbadar”) jahon adabiyotidagi birmuncha mashhur asarlar syujeti, syujet chiziqlari yoki g’oyasi olinib, badiiy jihatdan qayta ishlanadiki, bu hol ham postmodern adabiyot dasturiga mosdir.” [1] Yuqorida intertekstuallik haqida so’z ochdik. “... Intertekstuallik (lot. Inter – aro, textum – to’qima, mato, matn) – har qanday matn o’zidan oldingi matndan olingan matn ma’nosini bildiradi. Ya’ni har qanday matn qo’shtirnoqsiz iqtibos. Chunki har qanday matn o’zigacha yaratilgan matndan kelib chiqadi, unda boshqa matnlarning izlari bor degan qarashni ilgari suradi...” [1] Istilohga ko’ra, biror asardagi sujet, voqelikning boshqa asarda ham uchrashidir. Yangi yozilgan asar o’zidan oldingilarga murojaat qiladi, g’oyalarini davom ettirishi ham mumkin. “...Argentalik mashhur adib X. Kortasarning “Mahv etilgan uy” hikoyasidan ta’sirlangan O.Otaxonov “Qarovsiz uy” hikoyasini yaratdi. Birinchi hikoyada inson hayotning anglab bo’lmas sinoatlarga to’lib-toshgani falsafiy boshqotirma darajasiga ko’tarilgan bo’lsa, “Qarovsiz uy”da sof o’zbekona tuyg’u-odamlar nazaridan qolish fojiasi bir xonadon uy-joyi

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

timsolida ko’rsatilgan.”Ozod qushlar”, Ko’k ko’l”, “Dulob” hikoyalari adabiyotimizda boy berilgan uy (vatan) “obrazi”galeriyasini davom ettirdi va boyitdi. [3] Boy berilgan uy voqeasini Nazar Eshonqulning “Ozod qushlar” hikoyasida ham uchratish mumkin. Hikoyada kutilmagan mo’jizalarni kutib yashaydigan yigitning bir onda hayoti o’zgarib ketadi. Uyining notanish ayol tomonidan egallanishi u uchun hech kutilmagan hodisaga aylanadi va bunga oxir-oqibat ko’nikadi ham. O’zini shu hayotda yashayotgandek his etsa-da, makon va zamondan chiqib ketgan, aslida.Hikoyada uyni tark etish-eski qobiqni tashlash, ruhiy ozodlik sari chiqishdir Qahramonga berilgan bu vaziyat uning o’zligini isloh qilishga undaydi. “Mahv etilgan uy” yoki “ Ishg’ol qilingan uy” hikoyasida ham Kortasar asar qahramonlarini uysiz qolishiga isyon qilmasdan indamaygina ko’nikkan insonlar sifatida tasvirlaydi. “Hodisalar xotimasi muhim bo’lmaganida bularning barini yozib o’tirishga xojat yo’q edi. Qay bir oqshom, yotishdan oldin suv ichgim keldi. Irenaning yotog’idan chiqayotib, oshxona yoki hammom tarafdin g’alati saslarni eshitdim. Haliyam nimcha to’qib o’tirgan singlim taraddudlanib qolganimni ko’rib, bir so’z demay yonimga keldi. Ikkimiz ham diqqat bilan o’sha tarafga quloq sola boshladik. Shovqin tambalangan eshik ortidan emas, aynan yo’lakdan- shundoq ro’paramizdan kelayotganiga shubhamiz qolmadi. Men shu zahoti Irenaning qo’llaridan tutdim-da, hech qayoqqa qaramay ortga yugurdim. Dahlizga o’tib, eshikni mahkam yopdim. –Bu tarafni ham egallab olishdi,- dedi singlim ma’yuslanib.”[5] Asarda “men”ning parchalanishi, ongning noma’lum qo’rquv, yolg’izlik va tushunarsizlik tomonidan egallanishi uy misolida ochib beriladi. Har ikki hikoyada ham voqelik real hayotda boshlanadi, ammo sekin-asta g’ayritabiiy tus ola boshlaydi.

Jahon adabiyoti namunalarida ham avvalgi asarga murojaat yoki ularning g’oyalarini davom ettirishni uchratish mumkin: “Set Grehm-Smitning “Andisha va G’urur va Zombilar” asarin Jeyn Ostinning “Andisha va G’urur asari asosida yozilgan

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO’NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-2, 2026**

hisoblanadi. Jeyn Ostinning asarida 19-asrda insonlarning ijtimoiy kelib chiqishi va iqtisodiy ahvoli ularning tumush qurishiga ya’sir qilishi, shuningdek, jamiyatda boy, qashshoq tabaqalar o’rtasidagi farqlar ko’rsatilgan. Set Grehem-Smitning asarida hikoyaning asosiy qismi “Andisha va G’urur” asari bilan bir xil qoladi, asl qahramonlarning fe’l- atvori saqlanadi. Unga zombi mavzusi qo’shilib , qahramonlar Angliyada tarqalgan epidemiyada zombilarga qarshi kurashadi. Asarda 19-asr romantik uslubi va zamonaviy harakat sahnalari aralashadi., bu esa kitobni hajviy va kulgili qiladi” [4] Hikoyadagi kinoya , yumor ham postmodernizmning asosiy xususiyatlaridandir.

Postmodernizm voqelik, mohiyatni aniq tushunchalar bilan ifodalash emas, balki kitobxonning o’ziga bog’liq hodisadir. Bu oqim insonni hodisotlarga yangi ko’z va nazar bilan qarashga , anglashga o’rgatadi. Uning xususiyatlari milliy nasrning estetik ko’lamini kengaytirib, inson ruhiyatini chuqurroq talqin etishga ximat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamdamov U. Jahon adabiyoti: modenizm va postmodernizm(o‘quv qo‘llanma).- Toshkent: Akademnashr,2020. 255-b.
2. Quronov D. va boshq. Adabiyotshunoslik lug‘ati.- Toshkent: Akademnashr, 2010. 227-b.
3. Do’smuhamedov Xurshid Nabiyevich. Hozirgi o‘zbek hikoyachiligida badiiy tafakkurning yangilanishi. Avtoreferat.- Toshkent, 1995.
4. Z. B. Djalilova, Z. J. Sadilloeva. Postmodernizm va uning xususiyatlari. CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES
5. Internet materiallari. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/xulio-kortasar-ishgol-qilingan-uy.html>
6. Eshonqul N. ”Mendan ”men”gacha”.- Toshkent: Akademnashr. 2014.